

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüle Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz

Doç. Dr. Ercan Yavuz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Toksik liderlik, örgütsel davranış literatüründe önemli bir yer tutan ve olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çeken bir liderlik tarzıdır. Toksik liderlik, liderin yıkıcı, manipülatif ve düşmanca davranışlarıyla karakterize edilir ve bu davranışlar, çalışanların moralini, iş tatminini ve genel psikolojik iyilik halini olumsuz etkileyebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, "toksik liderlik" konusunun uluslararası literatürdeki son 43 yıllık (1981-2024) eğilimini ve gelişimini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verisini oluşturan 167 makaleye yönelik bilgiler Scopus veri tabanından elde edilmiştir. 1981-2024 yılları arasında Scopus veri tabanında toksik liderlik ile ilgili yayımlanan bilimsel çalışmaların sayısında en yüksek artış oranına 2019 ile 2024 yılları arasında ulaşılmıştır. Bu çalışmalar arasında en çok atıf alan yazarlar ise sırasıyla şu şekildedir; 163 atıfla birinci sırada Boddy, C.R. yer almaktadır. İkinci sırada 151 atıfla Pelletier, K.L., Labrague, L.J. ve Nwafor, C.E. yer almaktadır. Üçüncü sırada 125 atıf ile Tsaras, K., Thoroughgood, C.N., Padilla, A. ve Hunter, S.T. yer almaktadır. Dördüncü sırada 120 atıfla Tate, B.W. yer almaktadır. Beşinci sırada ise 118 atıfla Boddy, C.R. yer almıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde, toksik liderlik davranışının iş yerinde zorbalık, küçümseme ve sözlü tacizde artışa neden olur iken, iş performansında, tatminde ve bağlılıkta azalma söz konusudur. Ayrıca, işten ayrılma niyetinde ve devamsızlık oranında ise artışa sebep olmaktadır. Toksik liderlik ile ilgili en çok çalışma yapan ülkeler incelendiğinde ise birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri (48), ikinci sırada Birleşik Krallık (21) ve üçüncü sırada Türkiye'nin (13) yer aldığı görülmüştür. Bu liderlik tarzı, çalışanların psikolojik iyilik halini olumsuz etkileyen ve örgütsel verimliliği azaltan bir dizi olumsuz davranış içermektedir.

Anahtar kelimeler: toksik, toksik liderlik, liderlik

Toxic Leadership: A Biometric Analysis in The Scopus Database

Abstract

Toxic leadership is a leadership style that has an important place in the organizational behavior literature and attracts attention due to its negative effects. Toxic leadership is characterized by destructive, manipulative and hostile behaviors of the leader, which can negatively affect employee morale, job satisfaction and overall psychological well-being. Accordingly, the purpose of this study is to reveal the trend and development of "toxic leadership" in the international literature for the last 43 years (1981-2024). For this purpose, bibliometric analysis method, one of the quantitative research methods, was used in the study. Information on 167 articles constituting the data of the study was obtained from the Scopus database. The highest rate of increase in the number of scientific studies on toxic leadership published in the Scopus database between 1981 and 2024 was reached between 2019 and 2024. The most cited authors among these studies are as follows; Boddy, C.R. ranks first with 163 citations. In second place are Pelletier, K.L., Labrague, L.J. and Nwafor, C.E. with 151 citations. In third place are Tsaras, K., Thoroughgood, C.N., Padilla, A. and Hunter, S.T. with 125 citations. In the fourth place is Tate, B.W. with 120 citations. In the fifth place was Boddy, C.R. with 118 citations. When these studies are examined, it is seen that toxic leadership behavior leads to an increase in bullying, belittling and verbal harassment in the workplace, while there is a decrease in job performance, satisfaction and commitment. It also leads to an increase in turnover intentions and absenteeism rates. When the countries with the highest number of studies on toxic leadership are analyzed, it is seen that the United States (48) ranks first, the United Kingdom (21) ranks second and Turkey (13) ranks third. This leadership style includes a series of negative behaviors that negatively affect the psychological well-being of employees and reduce organizational productivity.

Keywords: toxic, toxic leadership, leadership

Giriş

Toksik liderlik başta olmak üzere, narsistik, otoriter ve manipülatif liderlik gibi yıkıcı liderlik türleri, liderin kendi çıkarlarını ön planda tutmasıyla örgüt içinde, stres seviyesinin artmasına, güven duygusunun azalmasına ve çatışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca belirtilen liderlik davranışları, çalışanların iş tatminini, performansını, motivasyonunu ve örgüte bağlılığını negatif yönde etkilemektedir (Einarsen, Aasland ve Skogstad, 2007:208). Bu çalışma, örgütlerde toksik liderlik yaklaşımı ile ilgili olarak yapılmış bibliyometrik bir analizdir. Çalışma, örgütlerde toksik liderlik davranışının neden olduğu olumsuz etkileri anlamak ve açıklamak için geniş bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer verilen bu tür analizler, toksik liderlik ile ilgili araştırmaların genel eğilimlerini, kilit yazarları ve en sık başvurulan kaynakları belirlemekte fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, 1981 yılından bu zamana kadar toksik liderlikle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, toksik liderlik davranışının, örgütsel performansa olumsuz etkileri vurgulanmakta ve bu tür liderlerin narsist eğilimleri ve baskıcı davranış kalıplarının çalışanlar üzerinde kaygı, motivasyon kaybı ve işten ayrılma eğilimlerini arttırdığı belirtilmektedir.

Bu çalışmada toksik liderlik konusu ile ilgili uluslararası alanda kabul gören Scopus veri tabanında indekslenen dergilerde yer alan toksik liderlik davranışı ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizlerine yer verilmiştir. İlgili literatür incelendiğinde toksik liderlik ile ilgili

diğer veri tabanlarında (WOS, TRDizin, vb.) bibliyometrik analizler yapılmış olmasına rağmen Scopus veri tabanında bibliyometrik analize rastlanmamaktadır. Bu durum çalışmanın önemini arttırmakta ve bundan sonraki çalışmalara da öncülük yapabileceği düşünülmektedir.

Kavramsal Çerçeve

1. Toksik liderlik

"Toksik" terimi ilk kez 1660'lı yıllarda Latince "toksikus" ve Yunanca "toksikon" kelimeleriyle ifade edilmiştir. Öte yandan, İngilizce ve Latince kökenli "toxic" kelimesinden türetilen "toksosite" kavramı ise ilk olarak 1880 yılında "zehirli olma durumu" anlamında kullanılmıştır (Oruç, 2021:48). Toksik liderlik ise ilk defa 1996 yılında Whicker tarafından tanımlanmıştır. Whicker, toksik liderliği genellikle kötü niyetli, kindar, uyumsuz, başkalarının zarar vererek hedeflerine ulaşan, eksikliklerinin bilince olan ancak bunu gizlemeyi başaran, hile ve aldatma konusunda çekinceleri olmayan kişiler olarak ifade etmiştir (Biçer, 2023:18). Lipman-Blumen (2005:4), toksik liderliği, kişinin yıkıcı davranışları veya işlevsel olmayan kişisel özellikleri sebebiyle, aileler, kuruluşlar, topluluklar ve hatta liderlik ettikleri bütün toplumlar üzerinde önemli ve kalıcı zehirli etkiler yaratan bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle toksik sözcüğü, solunum yoluyla alınan zehirli bir maddeyi çağrıştırmaktadır. Bu nedenle, sadece bu tür bir maddenin doğrudan teması değil, aynı zamanda zehirli bir ortamda bulunmanın da kişi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Yani bir kişi, toksik bir ortamda bulunduğu, çevresindeki olumsuz etkilere maruz kalır ve bu durum, zaman içerisinde kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir (Demir, 2019:48).

Belirtilen tanımlar doğrultusunda bir liderin, toksik olduğunu söyleyebilmek için aşağıda verilen davranışları gerçekleştirmesi lazımdır. Bu davranışlar şu şekilde sıralanabilir; (Kara, 2022:21).

- Lider,her zaman örgütteki görüşleri ve davranışları kontrol altında tutmaktadır.
- Örgütte oluşan problemler karşısında hemen suçlu veya suçlulara odaklanır.
- Hata yapmamaya dikkat ederler, eğer hata yaparsa hemen hatasını telafi eder veya üstünü kapatır.
- Asla eksik olduğu alanları belli etmez.
- Kendi duyguları olumlu olmadıkça pek bahsetmez.
- Etrafındaki insanlara asla güvenmez.
- Aşırı hırs, öfke, kıskançlık, stres gibi duygulara sahiptir.
- Kendi amaç ve hedefleri dışında hiçbir şey önemsemez.
- Örgüt imajı korumak için her şeyi yapar.
- Liderlik görevi haricinde bir şey yapmak istemez.
- Çalışanlara karşı hoşgörülü davranma eğilimi düşüktür.

Toksik liderlik, organizasyonlarda ciddi olumsuz etkilere yol açabilen bir olgudur ve çeşitli boyutları bulunmaktadır. Toksik liderlik, Schmidt tarafından beş alt boyuta ayrılmıştır. Bu boyutlar sırasıyla; kendini övme, kötü niyetli gözetim, tahmin edilemezlik, narsisizm ve otoriter liderliktir (Schmidt, 2008:116).Kendini övme boyutu, liderin astlara karşı üstünlük kurmasını ifade eder. Bu bağlamda lider yetkilerini sürekli vurgulama, başarılarını abartma ve kendisini değerle gösterme eğilimi içerisindedir (Maccoby, 2000:71-77). Toksik liderlerin kendini övmesi veya tanıtması dışsal tanınma arzusu ile ilişkilendirilir ve bu durum öz imajını yüceltmek amacıyla yaptığı manipülatif bir strateji olarak değerlendirilir (Hogan ve Hogan, 2001:49). Bir diğer alt boyut olan kötü niyetli gözetim, genellikle güven eksikliği sonucu

meydana gelmektedir. Lider, astlarının başarılı olamayacağına inandığı için sürekli olarak astlarını izleyerek baskı uygular ve bir kontrol mekanizması oluşturarak iş sürecine müdahale eder (Einarsen, Aasland ve Skogstad, 2007:209). Ayrıca kötü niyetli gözetim, astların hataları bulmaya ve eleştirmeye odaklıdır (Tepper, 2000:179). Tahmin edilemezlik ise liderin davranışlarının tutarsız, sürekli değişkenlik gösteren ve önceden öngörülemeyen bir şekilde sergilenmesini ifade eder. Bu durum belirsizliğe neden olduğundan çalışanlar iş ortamında güven eksikliği ve iletişim problemleri yaşamaktadır (Krasikova, Green, ve LeBreton, 2013:1323). Tahmin edilemezlik genellikle liderler tarafından astların kontrolünü sağlamak amacı güttüğü için tercih edilmektedir. Böylelikle astlar, belirsiz bir ortamda kendisini savunmasız hissederek lidere bağımlılığı artacaktır (Schyns ve Schilling, 2013:143). Narsisizm, liderin kendisini merkezde görmesi, kendini başkalarından üstün görmesi ve sürekli olarak dikkat çekme, onaylanma ve hayranlık arayışı içinde olma eğilimlerini ifade eder. Ayrıca narsist liderler başkalarının ihtiyacı göz ardı ederek kendi çıkarlarını ön planda tutar ve empati davranışını oldukça az sergilemektedirler (Çoban ve İrmiş, 2018:125). Toksik liderliğin son alt boyutu olan otoriter liderlik, aşırı kontrolcü, katı kuralları olan ve baskıcı bir yönetim tarzının benimsemesi anlamına gelmektedir. Otoriter liderler, astları sürekli denetim altında tutmak isterler ve böylelikle kararların mutlak olarak kendilerine ait olduğunu hissettirmeye çalışırlar (Schilling, 2009:113-114).

Toksik liderlik davranışının sergilendiği örgütlerde bazı olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Bu sonuçlar, motivasyon düşüklüğü, performans düşüklüğü, verimliliğin azalması, stres, psikolojik tükenmişlik, örgüt içi çatışma, iş tatmininde azalma, örgüte bağlılığın azalması ve işten ayrılma şeklinde ortaya çıkmaktadır (Uzunbacak, Yıldız ve Uzun, 2019: 212-213).

Örgütlerde toksik liderlik davranışını önlemek için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler örgütte sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve doğru liderlik anlayışının teşvik edilmesi açısından oldukça önemlidir. Toksik liderliği önlemek için örgütlerde etik kodlar ve şeffaf yönetim stratejisi uygulanabilir (Uğurluoğlu ve Çelik, 2009:133-140). Öte yandan örgütlerde düzenli olarak değerlendirme ve geri bildirim yapılması astların lidere karşı tutum ve düşüncelerini ifade etme fırsatı sunar. Böylelikle toksik liderlik davranışının ortaya çıkmasında önleyici bir yöntem olarak değerlendirilebilir (Oruç, 2021:44). Örgüt içinde yer alan lider ve astların yeterli düzeyde eğitime sahip olması veya mevcut potansiyelin geliştirilmesi hem çalışma ortamının hem de duysal zeka, empati, iletişim becerisi gibi kişisel gelişim noktasında önemli bir role sahiptir. Bu durum eksikliklerin giderilmesinde ve toksik davranışlardan uzaklaşmaya yardımcı olmaktadır (Yatkın, 2007:134). Ayrıca örgütlerde toksik liderlik davranışının neden olduğu etkileri azaltmak için astlara yönelik psikolojik destek hizmeti sunmak, astların iş ortamında yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Bu tür destek programları bireyin kendisini daha iyi tanmasına olanak sağlayarak toksik davranışlara karşı önleyici olabilir (Seçkin Halaç ve Güloğlu, 2019:162). Son olarak ise üst yönetim ve insan kaynakları departmanının toksik liderlik davranışına karşı duyarlı olması ve sorunlara çözümler bulması örgütün gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Çeliker, 2020:40).

Yöntem

Bu araştırmada, toksik liderlik konusunu incelemek amacıyla betimsel özellikler taşıyan bir tarama modeli kullanılmıştır. Bu model çerçevesinde, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz uygulanmıştır. Bibliyometrik analiz, bilimsel ve akademik literatürdeki yayınların, atıfların ve diğer bilgi kaynaklarının istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle incelenmesi sürecidir. Bu analiz, araştırma eğilimlerini, yazarların etkisini, dergilerin

sıralamasını ve bir alandaki bilimsel işbirliklerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bibliyometrik analiz, genellikle yayınların sayısı, atıf sayısı, h-index gibi ölçütler aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede bilimsel araştırmanın kalitesi ve etkisi değerlendirilebilir (Van Raan, 2005).

Araştırmanın kapsamında, 1 Ekim 2024 tarihinde Scopus veri tabanında "toxic leadership" kelimelerinin geçtiği çalışmalar taranmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın evrenini dünya genelinde toksik liderlik kavramıyla ilişkili yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Scopus veri tabanında belirtilen anahtar kelimelerle ilgili olarak "başlık (title)", "anahtar kelime (keywords)" ve "özet (abstract)" bölümlerinde yer alan çalışmalardan meydana gelmektedir. Dolayısıyla, 1981-2024 yılları arasında yayımlanmış 167 çalışmanın; yayın yılı, yazarları, çalışma alanı, yayımlandıkları ülke ve anahtar kelimeler üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili kavramlara ilişkin yapılan ilk ve son çalışma ile sınırlandırılmıştır. Ulaşılan verilerin görsel analizi için VOSviewer istatistik programı kullanılmıştır. VOSviewer, özellikle bibliyometrik analiz ve bilimsel haritalama alanında kullanılan popüler bir yazılım aracıdır. Sosyal bilimler araştırmacıları, bu aracı kullanarak literatürdeki eğilimleri, konu kümelerini, araştırma işbirliklerini ve atıf ağlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirler (Van Eck ve Waltman, 2010). VOSviewer, grafiksel haritalar oluşturarak verilerin görselleştirilmesini sağlar ve bu haritalar sayesinde karmaşık ilişkiler daha anlaşılır hale gelir. Bu çalışmanın bibliyometrik analiz ile gerçekleştirilmesi nedeniyle etik kurul raporu gerekmemektedir.

Bulgular

Araştırma kapsamında Scopus veri tabanında öncelikle "toxic leadership (toksik liderlik)" anahtar kelimeleri kullanılarak başlık, özet ve anahtar kelime arama filtresinde bir tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda; yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı, yazarlara göre dağılımı, yayımlandıkları ülkelere göre dağılımı, araştırma alanlarına göre dağılımı ve en yüksek atıf yapılan ilk 5 makale incelenmiştir. Tarama kapsamında bu anahtar kelimeler ile ilgili 1981 ile 2024 yılları arasında 167 mevcut çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımı ise Şekil 1'de yer almaktadır.

Şekil 1- Toksik Liderlik İle İlgili Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı

Toksik liderlik konusunu ele alan çalışmaların yıl bazlı dağılımlarının verildiği grafik şekil 1'de incelendiğinde, uluslararası alanyazında yapılan ilk araştırma 1981 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Toksik liderlik ile ilgili yapılan araştırmaların 2009 yılından sonra artış yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 2024 yılı 29 adet çalışma ile toksik liderlik konusunda en fazla

çalışmanın yapıldığı yıl olarak belirlenmiştir. İkinci sırada ise 23 adet çalışma ile 2022 yılı yer almıştır.

Şekil 2- Toksik Liderlik İle İlgili Araştırmaların Yazarlara Göre Dağılımı

Doküman

Toksik liderlik ile ilgili yapılan çalışmaların yazarlara göre dağılımın verildiği grafik şekil 2’de incelendiğinde, en fazla yayın 8 çalışma ile Boddy, C.R. tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci sırada 6 çalışma ile Labraue, L.J. g yer almaktadır. Üçüncü sırada ise 4 çalışma ile Walton, M yer almaktadır.

Şekil 3- Toksik Liderlik İle İlgili Araştırmaların Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı

Toksik liderlik ile ilgili yapılan araştırmaların çalışma alanlarına göre dağılımları incelendiğinde, toksik liderlik ile ilgili çalışmaların %26.4'lük kısmı "İşletme, Yönetim ve Muhasebe" alanında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların %20.1'lik kısmı ise "Sosyal Bilimler" alanında gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışma alanları ise; ekonomi, psikoloji, finans, hemşirelik, sanat ve beşeri bilimler, mühendislik, çevre bilimi, kara bilimleri gibi alanlar yer almaktadır.

kullanıldığı anahtar kelimelerin; liderlik, kurumsal psikopatlar, kötü niyetli gözetim, duygusal tükenme gibi anahtar kelimelerin yer aldığı belirlenmiştir.

Tablo 1- En Çok Atıf Alan Makalelere Dair Bilgiler

Sıra	Yıl	Makale Adı	Yazar	Atıf Sayısı	Önemli Çıkarımlar
1	2010	Corporate Psychopaths, Bullying and Unfair Supervision in the Workplace	Boddy, C.R.	163	Çalışmada, kurumlarda yer alan yıkıcı ve toksik liderlerin, iş yerinde zorbalık ve adaletsiz denetim algısını artırmaktadır. Çalışanların olumsuz olaylara tanıklık etme oranının %26'sı kurumsal psikopatlarla ilişkilidir. Tüm çalışanların %1'ini oluşturmalarına rağmen, bu bireyler iş yerinde zorbalık, küçümseme ve sözlü taciz gibi yıkıcı davranışları tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır.
2	2010	Leader toxicity: An empirical investigation of toxic behavior and rhetoric	Pelletier, K.L.	151	Çalışmada, toksik liderlik davranışının çalışanlar üzerinde performansın, bağlılığın ve iş tatmininin azalması dibi sonuçlara neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca toksik lider davranışlarının çalışanların mesleki refahlarına zarar verdiğini fark eden paydaşların, iş yerinde toksikliğin ortaya çıkmasını önlemek için stratejiler geliştirmeye başlayabileceklerini belirtmektedir.
3	2020	Influence of toxic and transformational leadership practices on nurses' job satisfaction, job stress, absenteeism and turnover intention: A cross-sectional study	Labrague, L.J. Nwafor, C.E. Tsaras, K.	125	Çalışmada, toksik liderlik davranışına sahip hemşire yöneticilerinin, hemşirelerin iş memnuniyetini azalttığı, psikolojik sıkıntıyı artırdığı, işten ayrılma niyetini yükselttiği ve devamsızlık oranlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, toksik liderliğin iş ortamında olumsuz etkiler yarattığını göstererek, hemşirelerin mesleklerine devam edebilmesi için dönüşümcü liderlik uygulamalarını destekleyici eğitim ve gelişim programlarının önemini vurgulamaktadır.

4	2012	The susceptible circle: A taxonomy of followers associated with destructive leadership	Thoroughgood , C.N. Padilla, A. Hunter, S.T. Tate, B.W.	120	Çalışmada, organizasyonlardaki yıkıcı-toksik liderliğin başlaması ve sürdürülmesinde farklı duyarlı takipçilerin önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. "Duyarlı daire" olarak adlandırılan kırılgan takipçi türleri, yıkıcı liderlere uyum sağlamalarını motive eden psikolojik süreçler aracılığıyla bu süreci desteklemektedir.
5	2014	Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterproductive ve Work Behaviour	Boddy, C.R.	118	Çalışmada, toksik liderlik davranışının organizasyonlarda etkin işleyişine zarar verici etkiler yarattığı açık şekilde belirtilmiştir. Bir organizasyonda kıdem ne kadar üst düzeyde olursa, kurum ve paydaşlar için yapıcı davranış kapasitesi de o kadar büyük olur; ancak aynı zamanda yıkıcı davranış kapasitesi de artar. Bu nedenle, işe alım yapılacak pozisyonun ne kadar yüksekse, adayların toksik davranışlar açısından taranmasının o kadar faydalı olacağı önerilebilir.

Tablo 1’de en çok atıf alan makaleler sıra numarasına göre verilmiştir. Bu noktada, Boddy, C.R. tarafından hazırlanan “Corporate Psychopaths, Bullying and Unfair Supervision in the Workplace” adlı makale 2010 yılında “Journal of Business Ethics” dergisinde yayımlanmıştır. İncelenen çalışmalar içerisinde Scopus veri tabanında 163 atıfla en çok atıf alan makale olduğu belirlenmiştir. Pelletier, K.L. tarafından hazırlanan “Leader Toxicity: An Empirical Investigation of Toxic Behavior and Rhetoric” adlı makale 2010 yılında “Leadership” dergisinde yayımlanmıştır. İncelenen çalışmalar içerisinde Scopus veri tabanında 151 atıfla en çok atıf alan ikinci makale olduğu belirlenmiştir. Labrague, L.J., Nwafor, C.E. ve Tsaras, K. tarafından hazırlanan “Influence of toxic and transformational leadership practices on nurses' job satisfaction, job stress, absenteeism and turnover intention: A cross-sectional study” adlı makale 2020 yılında “Journal of Nursing Management” dergisinde yayımlanmıştır. İncelenen çalışmalar içerisinde Scopus veri tabanında 125 atıfla en çok atıf alan üçüncü makale olduğu belirlenmiştir. Thoroughgood, C.N., Padilla, A., Hunter, S.T. ve Tate, B.W tarafından hazırlanan “The susceptible circle: A taxonomy of followers associated with destructive leadership” adlı makale 2012 yılında “Leadership Quarterly” dergisinde yayımlanmıştır. İncelenen çalışmalar içerisinde Scopus veri tabanında 120 atıfla en çok atıf alan dördüncü makale olduğu belirlenmiştir. Boddy, C.R. tarafından hazırlanan “Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterproductive Work Behaviour” adlı makale ise 2014 yılında “Journal of Business Ethics” dergisinde yayımlanmıştır. İncelenen çalışmalar içerisinde Scopus veri tabanında 118 atıfla en çok atıf alan beşinci makale olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Liderlik davranışı gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde sıklıkla araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Liderlik davranışın araştırmalarda çoğunlukla olumsuz bir bağlamda ele alındığı söylenilebilir. Literatür incelendiğinde narsist liderlik ve toksik liderlik gibi hem çalışanlar hem de örgütler için olumsuz olarak algılanan çalışmalara da rastlanmaktadır. Toksik liderlik davranışı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye gibi ülkelerde öne çıkan bir araştırma problemi olduğu görülmektedir. Bu durumu iki şekilde yorumlamak mümkündür. Birincisi bu ülkelerde toksik liderlik davranışıyla sıklıkla karşılaşmakta ve örgütün performansını düşürme yönünde etkisi olabileceğinden, ayrıca örgüt sağlığını tehdit edebileceğinden hareketle araştırmacıların önem verdiği söylenilebilir. İkinci olarak ise araştırmacılar, toksik liderlik davranışına ilgi duymuş ve bu nedenle popülerlik kazanmış olabilir.

Araştırma sonuçları ele alındığında ise şu hususlara değinmekte yarar vardır. Öncelikle Scopus veri tabanında toksik liderlik davranışıyla ilgili olarak 167 çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalara en çok Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki araştırmacılar tarafından üretildiği belirlenmiştir. Bu çalışmaların öne çıkardığı anahtar kelimeler ele alındığında toksik liderlik kavramının en çok liderlik, kötü niyetli gözetim, işyeri zorbalığı, etik liderlik ve iş memnuniyeti kavramları ile ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Ayrıca toksik liderlik ile ilgili bütün araştırmalarda 549 anahtar kelimeye yer verilmiştir. Toksik liderlik ile ilgili araştırmaların disiplinler açısından dağılımına bakıldığında ise en çok araştırmacının işletme, yönetim, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, ekonomi gibi sosyal bilimlerin alanlarında çalışan araştırmacılar tarafından yapılmıştır.

Scopus veri tabanında yer alan toksik liderlik ile ilgili çalışanlar incelendiğinde; motivasyon, verimlilik, iş tatmini ve iş memnuniyetinde azalma, stres, psikolojik rahatsızlıklar ve işten ayrılma niyeti gibi durumlarda ise artışın söz konusu olduğu bulgulara ulaşılmıştır. Bu sonuçların gerçekleşmesini önlemek ve toksik liderlik davranışına teşvik eden faktörleri ortadan kaldırmak için şu stratejiler uygulanabilir. Öncelikle etkili ve etik liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programları düzenlenebilir. Öte yandan örgütte iyi bir geri bildirim sisteminin kurulması, toksik liderlik davranışlarının erken teşhis edilmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında önemli rol oynayabilir. Bunun yanı sıra üst yönetim, açık iletişimi destekleyen ve zorbalıkla mücadele eden net politikalar belirleyebilir. Tüm bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için elbette toksik liderlik ile ilgili araştırmaların ve araştırmacıların desteklenmesinde büyük yarar vardır. Örgütlerin liderlerinin bu hastalıklı liderlik tarzından uzaklaştırılabilmesi için, önleyici örgüt içi tedbirler alınmalıdır. Potansiyel lider adaylarına; bu liderlik tarzından uzak durmalarının ne kadar önemli olduğu mutlaka anlatılmalıdır.

Ayrıca örgüt içi demokrasi desteklenerek yönetilenlerin toksik liderlik davranışına asla rıza göstermemeleri sağlanmalıdır. Yönetilenler; lider yöneticilerinden toksik liderlik davranışının küçük bir emaresi ile karşılaştıkları taktirde sert ve güçlü muhalefet etmeli, bu hastalıklı liderlik davranışı örgüte yayılmadan yok edilmelidir. Liderler için tek seçenek toksik davranışları terk etme yönünde davranma olmalıdır. Yani toksik liderlik davranışı örgüte yayılmadan bu tür davranış eğilimi içerisinde bulunan liderler örgütten uzaklaştırılmalı ve bu örgütte kültürün bir gereği olarak algılanmalıdır.

Kaynakça

- Biçer, T. (2023). Toksik Liderlik Algısı İle İşten Ayrılma Niyeti Ve Genel Sağlık Durumu İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Rolü. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul.
- Çeliker, N. (2020). Konaklama İşletmelerinde Toksik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Toksik Liderlik, Lider-Üye Etkileşimi, İş Stresi, Duygusal Tükenmişlik Değişkenleri Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Veri Madenciliği Yöntemi İle İncelenmesi. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Antalya.
- Çoban, H., ve İrmış, A. (2018). Yöneticilerde Narsisizm Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 14(1), 123-146.
- Demir, B. (2019). Toksik Liderlik Algısının Örgütsel Sessizlik, Duygusal Bağlılık İle Görev Performansı Arasındaki İlişki. Doktora Tezi. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
- Einarsen, S., Aasland, M. S., ve Skogstad, A. (2007). Destructive Leadership Behaviour: A Definition And Conceptual Model. The Leadership Quarterly, 18(3), 207-216.
- Hogan, R. ve Hogan, J. (2001). Assessing Leadership: A View From The Dark Side. International Journal Of Selection And Assessment, 9(1-2), 40-51.BD.
- Kara, C. (2022). Liderliğin Karanlık Yüzü, Toksik Liderlik Davranışının Çalışanlar Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Karabük.
- Krasikova, D. V., Green, S. G., veLeBreton, J. M. (2013). Destructive leadership: A theoretical review, integration, and future research agenda. Journal of Management, 39(5), 1308-1338.
- Maccoby, M. (2000). Narcissistic Leaders: The Incredible Pros, The Inevitable Cons. Harvard Business Review, 78(1), 69-77.
- Oruç, Ş. (2021). Toksik Liderlik Algısının Hizmet İnovasyon Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Metanetin Düzenleyici Rolü. Doktora Tezi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
- Sahillin, J. (2009). Form ineffectiveness to destruction: A qualitative study on the meaning of negative leadership. Leadership, 5(1), 102-128.
- Schilling, J. (2009). "From Ineffectiveness to Destruction: AQualitative Study on the Meaning of Negative Leadership". Leadership, Vol 5(1), 102-128
- Schmidt, A.A. (2008). Development and validation of the toxic leadership scale. Master of Science, The Faculty of The Graduate School of The University of Maryland, College Park, A
- Schyns, B. ve Schilling, J. (2013). How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24(1), 138-158.
- Seçkin Halaç, D. ve Güloğlu, C. (2019). İşyerinde Psikolojik Yıldırma Olgusunun Çalışan Verimliliği Üzerine Etkisi: MOSB' de Bir Saha Araştırması, Yönetim ve Ekonomi 26/1, 157-180.
- Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43(2), 178-190.

Uğurluoğlu, Ö. Ve Çelik, Y. (2009). "Örgütlerde Stratejik Liderlik Ve Özellikleri", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, 121-156.

Uzunbacak, H. H., Yıldız, A., ve Uzun, S. (2019). Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 211-219.

Yatkın, A. (2007). "Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik : Liderlikte Kalite", " İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:9 Sayı:1, 126-147.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

